

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NO CONTEXTO DE UMA PANDEMIA

Rafaela Oliveira Araújo – IFPB (rafaela_oa@hotmail.com)
Rodrigo Patricio de Araújo – UFPB (rodrigohistoriapatricio@gmail.com)

E-mail para contato: rafaella_oa@hotmail.com
Agência Financiadora CAPES

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: 10.5281/zenodo.10445801

RESUMO

O programa de residência pedagógica (RP) criado com o objetivo de contribuir para a formação inicial de professores, das mais diversas áreas de conhecimento, tem sido implantado em diferentes instituições de ensino superior em parceria com instituições de ensino básico. O programa promove maior integração entre tais instituições. No cenário pandêmico, diversos desafios educacionais precisaram ser enfrentados em todas as esferas do programa. Esta pesquisa buscou identificar as contribuições do programa na formação continuada de professores participantes como preceptores do referido programa, especialmente no que se refere ao uso de tecnologias digitais aplicadas ao ensino remoto. Verificou-se com a análise dos dados obtidos que o programa de residência pedagógica é considerado pelos preceptores participantes como de grande relevância para a formação inicial e continuada de professores, tendo contribuído ativamente para ampliação dos conhecimentos acerca das ferramentas e plataformas utilizadas para o ensino remoto por parte dos preceptores participantes do programa. A manutenção e ampliação do programa é recomendada visto que resulta em inúmeros benefícios ao cenário educacional.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Educação. Formação de professores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O programa de residência pedagógica (PRP) foi instituído pela união em 2018 e permite a existência de subprojetos que contemplem as diferentes licenciaturas, incluindo-se por tanto a licenciatura em biologia. O programa se constitui como uma das principais ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e possibilita ao licenciando a vivência em relação ao contexto escolar permitindo a associação dos conhecimentos adquiridos na sua formação com a prática docente. A aproximação entre universidade e escola que programas como o PRP proporcionam se constituem um caminho para a orientação e acompanhamento compartilhado (SANTANA; BARBOSA, 2019). Ações que busquem melhorias na formação de professores são fundamentais para alcançar melhorias no processo educacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Ciências Biológicas (DCNBio) apontam que:

(...) não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação [...] exige do professor, não só o domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade (BRASIL, 2001, p. 29).

Nesse sentido oportunizar ao professor em formação a prática de sala de aula que vão além dos estágios supervisionados pode proporcionar uma formação docente mais eficiente.

Os principais objetivos a serem alcançados com a implantação do programa são as contribuições para a formação inicial docente, a ampliação e fortalecimento entre as instituições de ensino superior com as escolas de educação básica, além de promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O programa de residência pedagógica oferece uma alternativa a um problema já bastante discutido que é a falta de integração entre as instituições de ensino superior e as instituições de ensino básico, Zeichner (2010) sugere a falta de articulação entre o espaço de formação nas IES e o campo da prática como um problema constante na formação de professores. É amplamente

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aceito que a integração entre esses dois níveis de ensino oferece inúmeros benefícios, tanto para a formação inicial de professores, como para as instituições de ensino básico.

No cenário educacional brasileiro o desafio para se adequar ao ensino remoto, imposto pela pandemia do VÍRUS (SARS-COV-2), consistiu em um período de grandes dificuldades, especialmente no ensino público brasileiro, agravado pelo fato de 20% dos municípios brasileiros não possuírem acesso a internet (COLEMARX, 2020, p.16) acrescenta-se dificuldades relatadas pelos profissionais docentes em dominar as tecnologias digitais da informação e comunicação, muitos nunca sequer haviam tido contado com metodologias ou ferramentas para o ensino remoto “cerca de 88% deles nunca haviam ministrado aulas virtuais antes.” (BENEDITO; FILHO, 2020, p.65). É inegável que todo o contexto educacional precisou ser adaptado ao ensino remoto:

No atual contexto da pandemia causada pelo VÍRUS (SARS-COV-2) em que a convergência entre o virtual e o presencial não permite mais lançar mão da educação convencional e, assim, dos princípios de uma avaliação também convencional, só nos resta configurar a subjetividade individual e social para a continuidade das ações. (PASCHOALINO; RAMALHO; QUEIROZ, 2020, p.127).

Nesse cenário os residentes do programa em conjunto com os docentes orientadores e preceptores precisaram vencer diversos desafios especialmente relacionados ao uso das novas tecnologias. No que concerne a disciplina de biologia o cenário desafiador imposto pela pandemia não foi distinto das demais áreas de conhecimento. A biologia é uma ciência muito presente nas vivências diárias, e o ensino de biologia enfrenta muitos desafios como, por exemplo, a aproximação com a pesquisa científica, a compreensão dos diversos debates da nossa sociedade que envolve conceitos biológicos, entre outros, por tanto, oferecer melhorias ao ensino de biologia é contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na nossa sociedade, assim, todo e qualquer programa que vise trazer melhorias ao processo de ensino é muito importante, como é o caso do programa de residência pedagógica.

Muitas pesquisas mostram que o programa de residência pedagógica tem alcançado êxito na contribuição para formação inicial de professores nas mais diversas áreas, porém, mais estudos fazem-se necessários em relação às contribuições do programa de residência pedagógica no âmbito do próprio processo de ensino/aprendizagem, na formação dos estudantes do ensino básico e para a formação continuada de professores que atuam como preceptores no referido programa, especialmente no contexto de uma pandemia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1.2 Residência Pedagógica

O Programa de Residência Pedagógica do Ministério da Educação (MEC) visa: “implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica.” (CAPES, 2018, p. 1). O Programa é descrito no Edital 6/2018 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem base na atual Política Nacional de Formação de Professores da Educação que:

“Consiste na maior colaboração entre União, redes de ensino e instituições formadoras; maior articulação entre teoria e prática em cursos de formação de professores e domínio sistêmico da BNCC, além de uma visão sistêmica e articulação entre instituições formadoras e escolas de educação básica”. (Portal MEC, 2017).

A proposta para a criação de uma Residência Pedagógica aplicada ao ensino público inspira-se na Residência Médica, conforme pode-se verificar no corpo do Projeto de Lei apresentado ao Congresso Nacional:

A "residência médica" inspira o presente projeto de lei. Sabemos da importância na formação dos médicos dos dois, ou mais anos, de residência, ou seja, do período imediatamente seguinte ao da diplomação, de intensa prática junto a profissionais já experientes, em hospitais e outras instituições de saúde, quando não somente são testados os conhecimentos adquiridos como se assimilam novas habilidades exigidas pelos problemas do cotidiano e pelos avanços contínuos da ciência (SENADO FEDERAL, 2007, p. 2).

O programa de residência pedagógica tem se mostrado bastante promissor especialmente no que confere a formação inicial de professores. As contribuições do programa podem alcançar também a formação continuada de professores participantes como preceptores e, portanto, contribuir para o próprio processo de ensino/aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1.3 Concepções sobre o ensino de biologia no contexto da pandemia

É inegável a importância do papel dos professores como profissionais intelectuais e agentes de transformação de suas práticas (GIROUX, 2001). O ensino de biologia faz parte do currículo do ensino médio e tem grande importância na formação dos estudantes do ensino básico:

O ensino de Biologia é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade e provimento da melhoria da qualidade de vida da população pelo fato de apresentar, no seu escopo, uma gama de conteúdos científicos que abordam temas de extrema necessidade. Os temas referentes às questões ambientais; biotecnológicas; disseminações de doenças infectocontagiosas e de fisiologia e saúde humanas são alguns que denotam a grande necessidade do entendimento dessa ciência. (GOMES, 2018, p.20)

A importância da formação continuada de professores no âmbito do ensino de biologia é amplamente discutida e relatada como fundamental para a excelência do processo de ensino/aprendizagem (PERRENOUD, 2000; IMBERNÓN, 2010). São muitos os fatores que podem contribuir para a melhora no processo de ensino, a formação continuada constitui-se como um desses fatores.

No ano de 2020 a educação brasileira precisou se adequar ao ensino remoto devido a pandemia do VÍRUS (SARS-COV-2), o programa de residência pedagógica por estar inserido no cenário educacional em questão precisou se também adequar ao ensino remoto e novos desafios se apresentaram em todas as esferas educacionais.

Durante a pandemia do VÍRUS (SARS-COV-2) o cenário educacional mostrou-se ainda mais desafiador, necessitando ser inovado e adaptado ao ensino remoto, algo desconhecido a muitos docentes, segundo Liberali (2020) a situação que vivemos exige que nos coloquemos frente ao contexto com nossa história como ferramenta para criar o possível.

Em qualquer cenário atual os professores precisam estar adaptados aos avanços nas tecnologias digitais que estão inseridos não apenas na nossa sociedade como também no processo educacional, a própria Base Nacional Comum Curricular atual avança em relação a essa cultura digital (Brasil, 2017,2018). Apesar disso muitos professores de diversas disciplinas incluindo biologia relatam ter dificuldades em lidar com meios tecnológicos de informação e comunicação. “cerca de 88% dos professores nunca ministraram aulas virtuais antes da pandemia.” (BENEDITO; FILHO, 2020, p.65). O programa de residência pedagógica

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pode contribuir para que os professores preceptores melhor se entrem as tecnologias educacionais entre outros aspectos.

2. METODOLOGIA

O percurso metodológico do estudo se fez inicialmente por meio de análise documental que consistiu em uma revisão bibliográfica com a finalidade de realizar um levantamento documental de informações sobre a temática. Em seguida, a pesquisa foi guiada pelos fundamentos de pesquisa com abordagem qualitativa embasada nos fundamentos da fenomenologia. Segundo Giorgi (2008) A Fenomenologia é uma linha de pensamento filosófico que propõe um estudo sistemático de tudo que aparece à consciência. As concepções dos discentes e dos preceptores participantes foram sondadas e registradas pela coleta de dados, através do método fenomenológico-descritivo, com o propósito de avaliar as experiências vivenciadas ao longo da execução do programa na escola,

O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências. (OLIVEIRA, 2011, p.24)

Os dados para a pesquisa foram coletados através da aplicação de entrevistas semiestruturadas, elaborados com base na perspectiva dos objetivos desta pesquisa. Segundo Moreira (2004), entrevistas semiestruturadas permitem uma maior liberdade para o entrevistado e permite que novas questões sejam levantadas.

A pesquisa contou com a participação de nove docentes da disciplina de biologia atuantes como preceptores do PRP ofertado pelo Instituto Federal da Paraíba. Por se tratar de uma pesquisa com participantes não identificados, conforme a resolução CNS n.º 510, de 2016, não foi submetida à apreciação pelo Sistema CEP/Conep.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Consideramos que investigar as concepções dos preceptores atuantes permite sondar os conhecimentos ampliados pela experiência prática desses docentes, o que, segundo Tardif (2014), é de grande importância, visto que o docente é estimulado a organizar de forma mais efetiva suas concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem.

Dentre os docentes preceptores participantes desta pesquisa 50% afirmou atuar no programa de residência pedagógica há mais de um ano, 25% há mais de dois anos e 25% há mais de três anos. Todos os participantes da pesquisa, independente do tempo em que atuam como preceptores, consideram o PRP como um programa muito importante para a formação inicial e continuada dos professores de biologia. A constatação de que o PRP pode ter grande importância já havia sido descrita por Silva (2021) que evidencia a importância do PRP e reforça a constatação de que o programa é realmente efetivo na promoção da integração entre universidade e escola.

Os preceptores foram questionados a cerca das contribuições do programa de residência para o ensino básico no contexto da pandemia e 67,7% deles afirmaram que diante dos desafios impostos pelo ensino remoto as contribuições do PRP foram ainda maiores, apenas 33,3% consideram que as contribuições permanecem iguais ao período anterior a pandemia, para nenhum dos entrevistados não houve contribuição do PRP para o ensino básico no contexto da pandemia. Tais resultados demonstram a grande relevância do programa em relação às contribuições no contexto educacional especialmente considerando o cenário pandêmico extremamente desafiador.

Quando questionados a cerca da sua relação com as novas ferramentas/plataformas tecnológicas, que podem ser utilizadas no ensino remoto, 66,7% dos entrevistados afirmou ter poucas habilidades com o uso dessas ferramentas e 33,3% afirmou ter muitas habilidades com o uso em questão. Sabe-se que o uso das ferramentas tecnológicas no ensino básico é desafiador e que durante a pandemia com a implantação urgente do ensino remoto evidenciou-se ainda mais esse desafio. As mudanças que ocorreram no cenário educacional provocadas pela pandemia fizeram com que muitos docentes fizessem uso de metodologias que nunca haviam sido adotadas em suas práticas de ensino, levando a necessidade de inovação. (MARQUES, 2020).

Dentre os entrevistados, 83,3% afirmam que os residentes do PRP contribuíram muito para seu aperfeiçoamento com o uso de ferramentas/plataformas tecnológicas educacionais e 16,7% afirma que os residentes contribuíram pouco com esse aperfeiçoamento, nenhum

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

entrevistado afirmou que os residentes não contribuíram. A constatação de que os residentes contribuíram com a ampliação dos conhecimentos dos preceptores demonstra o potencial do programa na troca de experiências e conhecimentos entre a educação básica e a educação superior, somando-se os conhecimentos, experiências e aprendizagens e a educação é otimizada e conseqüentemente os alunos de ensino básico são beneficiados com uma educação de maior qualidade. Todos os preceptores entrevistados afirmaram usar o classrrom como plataforma para o ensino remoto, destes 11,1% utiliza exclusivamente o classrrom. Em relação a outras plataformas 83,3% afirmam usar o Kahhot (figura 1); 66,7% utilizam o quiziz, Canva e Padlet. Foram citadas ainda plataformas como wordwall, Sacative, polleverywhere, janboard e efpuzzle por 33,3% dos entrevistados. (Gráfico1)

Gráfico 1. Principais plataformas utilizadas para dinamizar o ensino remoto

Fonte: Autoria própria

Figura1 – Kahoot, uma das plataformas utilizadas para dinamizar o ensino remoto

Fonte: Foto: Helito Beggiora/TechTudo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Considerando a importância da formação continuada de professores os preceptores entrevistados nessa pesquisa foram sondados sobre a participação em eventos de formação continuada durante a execução do programa de residência pedagógica, dentre os entrevistados todos afirmam terem participado de cursos, oficinas, palestras ou eventos similares devido a sua atuação como preceptor no programa de residência pedagógica, 22,2% afirmou ter participado de até 1 evento 44,4% afirmou ter participado de 2 à 3 eventos, 22,2% de 4 à 5 eventos, e 11,1% afirma ter participado de 6 ou mais eventos. Demonstrando assim o papel que o PRP pode desempenhar na formação continuada dos professores participantes do programa como preceptores já que estes são estimulados a participar de eventos o que enriquece a sua formação e permite a ampliação de conhecimentos e troca de experiências.

Gráfico 2. Participação dos preceptores em eventos de formação continuada durante o PRP.

Fonte: Autoria própria

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os preceptores participantes do programa de residência pedagógica atribuem grande importância ao programa, tanto para sua formação continuada, como para a formação inicial de docentes, assim como, também para o próprio processo de ensino na educação básica. Já se conhece, através de diversos estudos, o potencial do programa para os discentes que estão em formação superior. Os residentes do programa ao auxiliarem os docentes preceptores contribuem significativamente para o aperfeiçoamento por parte dos professores especialmente

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

no tocante a utilização de plataformas e ferramentas digitais, que podem ser utilizadas no ensino remoto.

Considerando os resultados dessa pesquisa os residentes do programa parecem contribuir significativamente para que os docentes preceptores que participam do programa aumentem seus conhecimentos e habilidades na utilização de recursos digitais, podendo inclusive ser ponte para que os docentes passem a conhecer determinadas plataformas ou ferramentas. Portanto, conclui-se que o programa de residência pedagógica tem grande relevância para o ensino básico atuando não somente na formação inicial de professores como também contribuindo para a formação continuada e, portanto, a continuidade do programa bem como a sua ampliação do possui grande potencial de contribuição para o processo de ensino.

REFERÊNCIAS

ALTENFELDER, A. H. Formação continuada: os sentidos atribuídos na voz do professor. 175p. 2004. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004.

BENEDITO, Samiles. C.; FILHO, Pedro. A educação básica cearense em época de pandemia de coronavírus(vírus (SARS-COV-2)):perspectivas e desafios no cenário educacional brasileiro. Revista Nova Paideia-Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa. Brasília/DF, v. 2, n. 3.p. 58 -71 –2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Ensino Médio. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2018.

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Ciências Biológicas. Parecer CES/CNE 1.301/2001, homologação publicada no DOU 07/12/2001, Seção 1, p. 25. Resolução CES/CNE 07/2002, publicada no DOU 26/03/2002, Seção 1, p. 13.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Edital 6: Chamada Pública para apresentação de propostas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica. 2018. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

COLEMARX. Em defesa da educação pública comprometida com a igualdade social: por que os trabalhadores não devem aceitar aulas remotas. Rio de Janeiro, 2020.

GATTI, B. A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010.

GIORGI, Amedeo. Sobre o método fenomenológico utilizado como modo de pesquisa qualitativa nas Ciências Humanas: teoria, prática e avaliação. In:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

POUPART, Jean; et. e tal. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 386-409.

GIROUX, H.A. Los profesores como intelectuales transformativos. Revista Docencia, v.15, 2001. p.60-66.

GOMES, Lincoln. As tecnologias digitais e a prática docente no ensino médio de Biologia: um estudo de caso. 2018. 100f.Dissertação (Mestrado Profissional) Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará,2018.

IMBERNÓN, F. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LIBERALI, F. C. Construir o inédito viável em meio à crise do coronavírus – lições que aprendemos, vivemos e propomos. In: LIBERALI, F. C. et al. (Orgs.). Educação em tempo de pandemia: brincando com um mundo possível. Campinas: Pontes Editores, 2020. p. 13-21.

MEC lança Política Nacional de Formação de Professores com Residência Pedagógica. (18 de outubro de 2017).

MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. 1 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

OLIVEIRA, Maxwell. Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração. Manual(pós-graduação) –Universidade Federal de Goiás, p.24, 2011

PASCHOALINO, Jussara.; Ramalho, Maria, L.; QUEIROZ, Virginia. Trabalho docente: o desafio de reinventar a avaliação em tempos de pandemia. Revista Labor, Fortaleza-CE, V 1, N. 23, 2020.

PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SANTANA, Flávia Cristina de Macêdo; BARBOSA, Jonei Cerqueira. A relação universidade/escola e o Programa Residência Pedagógica/subprojeto de matemática: estratégias de poder e modos de subjetivação. Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática, v. 4, n. 2, p. 1-24, 2019

SENADO FEDERAL. Projeto de Lei n. 227. Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir a residência educacional a professores da educação básica. Brasília, 2007

SILVA, F.; LACERDA, C.; NETO, M. B. S.; Contribuições do Programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual do Ceará na formação de professores da educação básica. 2021.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 17 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

ZEICHNER, K.M. Uma análise crítica sobre a “reflexão” como conceito estruturante na formação docente. Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 103, p. 535-554, maio/ago. 2008

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

APÊNDICES

Questionário aplicado (formulários google):

Há quanto tempo atua ou atuou no programa de residência pedagógica?

Mais de 1 ano

Mais de 2 anos

Mais de 3 anos

Mais de 4 anos

Na sua opinião qual a importância do programa de residência pedagógica para a formação inicial e continuada dos professores de biologia?

Nenhuma importância

Pouca importância

Muito importante

Diante dos desafios, impostos pelo ensino remoto utilizado na pandemia, como você avalia as contribuições do programa de residência no ensino básico?

Nenhuma Contribuição

Contribuição similar ao período anterior a pandemia

Contribuição ainda maior durante a pandemia

Como você descreveria sua relação com as novas ferramentas/plataformas tecnológicas que podem ser utilizadas no ensino remoto?

Não tenho habilidades com essas ferramentas

Tenho poucas habilidades com o uso dessas ferramentas

Tenho muitas habilidades com o uso dessas ferramentas

Não conheço nenhuma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada no ensino remoto

Quais as ferramentas/ plataformas mais utilizadas durante suas aulas remotas?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Kahoot

Canva

Classrom

Slack

Mentimeter

Socrative

Padlet

Infogram

Quizizz

Nenhuma

Outro:

Os residentes do RP contribuíram para seu aperfeiçoamento com o uso de ferramentas/ plataformas tecnológicas educacionais?

Não contribuíram

Tiveram pouca contribuição

Tiveram muita contribuição

Você participou de algum curso, oficina, palestra ou eventos similares devido a participação como preceptora no programa de residência pedagógica?

Até 1 evento

2 à 3 eventos

4 à 5 eventos

6 ou mais eventos